

ОБРАЗ МАТЕРИ В РАЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ**Нематжонова Нафиса Бахадыровна**

преподаватель Ферганского государственного университета.

Тулкинова Гулчехрахон Жамолиддин кизи

студентка 1- курса Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19006397>

***Аннотация.** В статье рассматривается образ матери в различных культурных и религиозных традициях. Анализируются особенности восприятия материнства в мифологии, религии и литературе разных народов. Особое внимание уделяется символическому значению образа матери как источника жизни, любви и духовной поддержки. На основе сравнительного анализа показано, что, несмотря на различия культурных традиций, образ матери во многих обществах обладает схожими характеристиками и выступает важнейшим нравственным и культурным идеалом.*

***Ключевые слова:** образ матери, материнство, культурные традиции, религия, мифология, литература, семейные ценности, духовные идеалы, материнская любовь.*

Каждый человек, появившийся на свет, сначала находится в утробе матери.

Поэтому до рождения ребенка, связанного с ней пуповиной, в нем течет материнская кровь. Самым близким человеком для каждого в мире является мать. Она дарит жизнь ребенку, молоко, воспитывает и ставит на ноги. Каждый боготворит ее и вечно в долгу перед матерью. На свете нет любви сильнее материнской. Счастье каждой женщины - быть матерью, воспитать ребенка.

Образ матери занимает особое место в культуре человечества и на протяжении многих веков остаётся одним из самых значимых и устойчивых символов. С древних времён материнство связывается с представлениями о жизни, заботе, защите и нравственном воспитании. Именно поэтому образ матери находит отражение в религиозных верованиях, мифологии, художественной литературе и народных традициях разных народов мира.

Во многих культурах мать воспринимается не только как человек, дающий жизнь ребёнку, но и как хранительница духовных и нравственных ценностей семьи и общества.

В религиозных традициях образ матери нередко приобретает особое, сакральное значение.

Так, в христианской культуре важнейшим символом материнства является Дева Мария – мать Иисус Христос. Её образ связан с идеями милосердия, духовной чистоты и самоотверженной любви. В мифологических представлениях различных народов также встречается образ матери-прародительницы, который символизирует начало жизни и происхождение мира.

Особое место образ матери занимает и в литературе. Через этот образ писатели раскрывают такие важные темы, как любовь, самоотверженность, моральная поддержка и духовная сила человека. Например, в романе Мать писателя Максим Горький представлен образ простой женщины, которая постепенно приходит к осознанию своей роли в обществе и становится символом внутренней стойкости и духовной силы.

Актуальность определяется тем, что изучение образа матери в различных традициях позволяет глубже понять культурные ценности, нравственные ориентиры и особенности мировоззрения разных народов.

Цель данной статьи – рассмотреть особенности формирования и интерпретации образа матери в религиозных, мифологических и литературных традициях.

Образ матери занимает важное место в религиозных представлениях разных народов.

В большинстве религий мать рассматривается как символ жизни, милосердия, духовной чистоты и самоотверженной любви. Через образ матери религиозные традиции выражают идею заботы о человеке, нравственного воспитания и защиты. Именно поэтому в религиозной культуре многих народов материнство воспринимается как священное и духовно значимое явление.

Особое место образ матери занимает в христианстве, где центральной фигурой является Дева Мария – мать Иисуса Христа. Согласно христианскому учению, она была избрана Богом для рождения Спасителя мира. В христианской традиции Мария считается символом чистоты, смирения и духовной силы. Её образ воплощает идеал материнской любви, жертвенности и верности Богу. В религиозной культуре христианских народов Дева Мария занимает особое место: её почитают как заступницу людей, покровительницу матерей и защитницу семьи. [1, с. 70 – 90]

В православной и католической традициях Мария почитается как Богородица, то есть мать Иисуса Христа. Её образ широко представлен в церковном искусстве, иконописи и религиозной литературе. Через почитание Девы Марии в христианстве утверждается высокий духовный статус материнства и его важная роль в жизни общества. [2, с. 180 – 190]

Со времени появления мифов и религий, Женщина-Бог встречается под разными именами: Исида, Нут, Маат в Мисире, Иштер в Вавилоне, Астарда в Финикии, Аи в Древней Индии, Деметра, Кора, Гера в Греции, Атаргатис, Цер в Риме. В научных трудах доказано, что в развитии мировой цивилизации была эпоха гинекократии, матриархата, когда женщины, матери доминировали над мужчинами.

Мифологический образ Богини-матери у многих народов показан как Королева Неба, у каббалистов -Госпожа, христиан – Богородица, Мадонна.

В истории разных народов Мать является символом Святости, Вечности, Любви, Добра, а также Космической Матери-Земли, жены неба, творца живых и неживых существ на Земле. В древнегреческой мифологии богиня-мать Гея рождает титанов, циклопов, многоголовых и одноглазых великанов. Все боги горы Олимп - ее дети. Гея – мать всего: небо и море созданы ею. Афродита – мать многих героев античной эпохи в греческих мифах, Фетида – мать Ахилла. В славянской мифологии Земля-Мать названа Мокош, она сильная и упрямая. Богиня Природа-мать управляет природными явлениями, все происходит по ее воле: засуха, наводнение, дождь, снег, буря, удача на охоте и т.д. В греческих мифах различают Артемиду – богиню охоты и Деметру богиню земледелия цивилизации была эпоха гинекократии, матриархата, когда женщины, матери доминировали над мужчинами. Мифологический образ Богини-матери у многих народов показан как Королева Неба, у каббалистов -Госпожа, христиан – Богородица, Мадонна. [3, с. 11 - 25]

Образ матери занимает значительное место не только в религиозной культуре, но и в мировой литературе. Многие писатели обращались к теме материнства, поскольку именно через этот образ можно показать такие важные человеческие качества, как любовь, забота, самоотверженность и духовная сила.

В художественных произведениях мать нередко становится символом нравственной поддержки, терпения и внутренней стойкости, способной помочь человеку преодолевать жизненные трудности.

Одним из наиболее известных произведений, в котором раскрывается образ матери, является роман *Мать*, написанный русским писателем Максим Горький в 1906 году.

Главной героиней романа является Пелагея Ниловна Власова простая рабочая женщина. В начале произведения она показана как скромный и запуганный человек, привыкший к тяжёлой жизни и постоянному страху. Однако постепенно её мировоззрение начинает меняться под влиянием сына Павла и его друзей, которые занимаются революционной деятельностью. Наблюдая за их убеждениями и стремлением к справедливости, Пелагея Ниловна начинает иначе смотреть на окружающую действительность. Со временем она становится более уверенной и решительной. Героиня начинает помогать революционерам, распространяет листовки и поддерживает идеи, за которые борется её сын. Таким образом, в романе показан путь внутреннего развития матери – от покорности и страха к осознанности и смелости. [4, с. 1 – 50]

Образ Пелагеи Ниловны в этом произведении символизирует духовное пробуждение и силу материнской любви. Через этот образ автор показывает, что любовь матери к своему ребёнку может стать источником мужества и стремления к справедливости. Именно поэтому роман «Мать» занимает важное место в литературе и остаётся одним из ярких произведений, раскрывающих тему материнства. [5, с. 120 – 135]

В каждой стране существуют свои представления о матери как символе заботы, мудрости и защиты семьи. Через этот образ формируются нравственные и культурные ценности, которые передаются от поколения к поколению.

В узбекской традиционной культуре мать рассматривается как главный хранитель домашнего очага и воспитатель нравственности детей. Её уважение и почитание выражается в пословицах, поговорках, песнях и устных рассказах. Мать символизирует терпение, любовь и готовность к жертве ради семьи. В народной памяти сохраняются образы сильных и мудрых матерей, которые не только заботятся о детях, но и влияют на судьбу целого рода.

В других национальных традициях также встречаются яркие образы матери.

Например, в славянских сказках мать часто изображается как хранительница мудрости и домашнего уюта, готовая защитить детей от опасности. В японской культуре мать воплощает идеал преданности и заботы, её образ тесно связан с семейными обязанностями и духовными ценностями. Такие традиции показывают, что мать не просто физический родитель, но и моральный ориентир, источник жизненной силы и вдохновения. Анализ национальных традиций показывает, что образ матери является универсальным символом любви, заботы и духовной силы. Несмотря на различия культур и народов, роль матери в воспитании, защите семьи и сохранении нравственных ценностей остаётся ключевой и почитаемой.

Образ матери является одним из универсальных символов, объединяющих религиозную, литературную и национальную культуру. Независимо от того, рассматриваем ли мы Деву Марию в христианстве, Пелагею Ниловну в литературном произведении или мать в национальных традициях разных народов, во всех случаях она олицетворяет любовь, заботу, духовную силу и самоотверженность.

Материнский образ формирует нравственные и культурные ориентиры, вдохновляет на добрые поступки и служит источником моральной поддержки. В литературе он помогает раскрыть внутренний мир героев, а в религиозных и национальных традициях – закрепляет ценности общества и семьи.

Подводя итог, можно сказать, что мать – это не только физический родитель, но и символ духовной стойкости, нравственной ответственности и источника вдохновения.

Анализ её образа в разных контекстах показывает, что материнство является универсальной ценностью, которая объединяет человечество независимо от эпохи, культуры и вероисповедания.

Список использованной литературы

1. Мирча Элиаде. История веры и религиозных идей. В 3 т.
2. Мифологический словарь / гл. ред. Евгений Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990. 672 с.
3. Мифы народов мира. Т. 1 / под ред. Сергей Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1987. 671 с.
4. Максим Горький. Мать. Роман. 1906.
5. История русской литературы XX века.